

**Transformação Digital e Inovação: Novos Horizontes para a
Investigação Científica****Digital Transformation and Innovation: New Horizons for Scientific Research****Transformación Digital e Innovación: Nuevos Horizontes para la
Investigación Científica**

Yanai Valdés López

<https://orcid.org/0009-0002-0405-110X>

A transformação digital deixou de ser uma promessa distante para se tornar a força que reconfigura, no presente, os modos de produzir, validar e partilhar o conhecimento. É sob este signo que a Universidade Lusíada de Angola apresenta a segunda edição da Revista *Perspectivas do Saber*, publicação científica multidisciplinar dedicada à promoção da investigação, à reflexão crítica e à disseminação do saber produzido por docentes, investigadores e estudantes. Esta edição assume como fio condutor a inovação enquanto motor da ciência contemporânea e instrumento de desenvolvimento para Angola e para o mundo.

A produção científica actual é cada vez mais moldada pela integração de tecnologias emergentes: a inteligência artificial, os grandes volumes de dados (*big data*), a cibersegurança e a cadeia de blocos (*blockchain*); que atravessam transversalmente as mais diversas áreas do conhecimento.

Os trabalhos reunidos neste número evidenciam o compromisso da comunidade académica com a geração de soluções inovadoras para os desafios do desenvolvimento sustentável, da governação, da gestão e da cooperação internacional, reflectindo uma agenda de investigação simultaneamente enraizada na realidade angolana e aberta ao diálogo global.

No eixo da ética e da governação, destacam-se estudos sobre ética empresarial, governação corporativa, auditoria, gestão financeira, integridade na administração pública e responsabilidade social, bem como sobre os impactos éticos das decisões económicas e organizacionais. Estas contribuições alinham-se com o esforço nacional de construção de instituições mais transparentes, responsáveis e sustentáveis, condição essencial para a consolidação do Estado de Direito e para a confiança dos cidadãos.

A edição evidencia igualmente uma forte presença de investigações dedicadas à transformação digital, abrangendo a inteligência artificial, o *big data*, a *blockchain*, a cibersegurança, a diplomacia digital, as plataformas de ensino a distância (*e-learning*) e a inovação tecnológica aplicada à gestão de pessoas e ao desenvolvimento organizacional. Tais estudos demonstram como as tecnologias emergentes estão a redefinir os processos de tomada de decisão, a gestão do conhecimento e as relações entre as instituições e os cidadãos, abrindo novos horizontes para a modernização do tecido produtivo angolano.

PERSPECTIVAS DO SABER- REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR

No domínio do Direito e das Relações Internacionais, os artigos exploram a protecção de dados pessoais, a diplomacia cibernética, a segurança internacional, os conflitos digitais e os desafios que as tecnologias da informação colocam ao quadro jurídico contemporâneo. Estas reflexões contribuem para uma compreensão mais aprofundada das dinâmicas globais que influenciam o desenvolvimento dos países africanos e, em particular, o posicionamento de Angola num cenário internacional crescentemente interdependente.

As áreas de Economia e Gestão, responsáveis pela maioria das submissões recebidas, confirmam o crescente interesse dos investigadores pela competitividade empresarial, pela inovação organizacional e pela sustentabilidade económica, pilares da estratégia de diversificação da economia nacional. A participação de trabalhos provenientes da Arquitectura e do Urbanismo reforça o carácter multidisciplinar da revista e a sua vocação para acolher diferentes perspectivas científicas em torno dos desafios do território e das cidades.

A diversidade temática deste número confirma a importância da investigação científica como instrumento de análise crítica dos problemas contemporâneos e de formulação de soluções inovadoras para os desafios nacionais e internacionais. Ao articular a produção do conhecimento local com as grandes tendências da ciência mundial, a Revista *Perspectivas do Saber* afirma-se como espaço de encontro entre a identidade angolana e a aspiração universal do saber.

Agradecemos aos autores pela confiança depositada na Revista, aos avaliadores pelo rigor científico do processo de revisão por pares e a todos os membros da equipa editorial pelo seu empenho na qualidade e na excelência académica. Esperamos que os trabalhos aqui publicados aprofundem o debate científico, fortaleçam a cultura de investigação e contribuam para uma sociedade mais ética, inclusiva, inovadora e sustentável.

Yanai Valdés López

Editora

Revista *Perspectivas do Saber*

Universidade Lusíada de Angola